

JURISPRUDENCE

УДК 343.3

*Ковратенко Артем Сергійович**Курсант 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України Дніпровського державного університету внутрішніх, Україна**Шаровський Дмитро Андрійович**Курсант 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України Дніпровського державного університету внутрішніх, Україна**Копилов Едуард Володимирович**Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15261286>

ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СИЛ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

*Kovratenko Artem Serhiyovych**Sharovsky Dmitry Andriyovych**Kopylov Eduard Volodymyrovych*

CONCEPT AND MEANING OF OPERATIONAL AND SEARCH FORCES

Анотація.

Тема «Поняття та значення сил оперативно-розшукової діяльності» охоплює фундаментальні аспекти організації й функціонування системи органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність (ОРД) в Україні. У межах теми розглядається нормативно-правове визначення терміну «сили ОРД», який включає не лише підрозділи, що безпосередньо виконують оперативно-розшукові заходи, але й допоміжні структури, які сприяють їхній діяльності.

Акцент робиться на тому, що до сил ОРД належать органи внутрішніх справ, Служба безпеки України, прикордонна служба, органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, розвідувальні органи та інші уповноважені суб'єкти. У темі висвітлюється структура, компетенція, функції та специфіка діяльності кожного з цих органів у контексті здійснення оперативно-розшукових заходів.

Окремо розглядаються принципи діяльності сил ОРД - законність, повага до прав людини, конспіративність, поєднання гласних і негласних методів, а також вимоги до взаємодії між різними органами в межах єдиного безпекового простору. Визначено значення професійної підготовки, морально-етичних якостей співробітників та правових гарантій під час реалізації оперативних повноважень.

Abstract.

The topic "The concept and meaning of operational and investigative forces" covers the fundamental aspects of the organization and functioning of the system of bodies carrying out operational and investigative activities (OID) in Ukraine. The topic considers the regulatory and legal definition of the term "OD forces", which includes not only units that directly carry out operational and investigative activities, but also auxiliary structures that facilitate their activities.

The emphasis is on the fact that the OID forces include internal affairs bodies, the Security Service of Ukraine, the Border Guard Service, prosecutor's offices, the National Anti-Corruption Bureau, the State Bureau of Investigation, intelligence agencies and other authorized entities. The topic highlights the structure, competence, functions and specifics of the activities of each of these bodies in the context of carrying out operational and investigative activities.

The principles of the ORD forces' activities are separately considered - legality, respect for human rights, secrecy, a combination of overt and covert methods, as well as requirements for interaction between different bodies within a single security space. The importance of professional training, moral and ethical qualities of employees, and legal guarantees during the implementation of operational powers is determined.

Ключові слова: сили оперативно розшукової діяльності, підрозділи, спеціальні сили ОРД, допоміжні сили ОРД

Keywords: operational search forces, units, special forces of the ORD, auxiliary forces of the ORD

Аналіз фахової юридичної літератури та чинного законодавства свідчить, що використання терміну «сили оперативно-розшукової діяльності» та похідного від нього є досить розповсюдженим. Водночас, слід наголосити, що до цього часу серед

вчених відсутній консенсус щодо змісту вказаної дефініції, у зв'язку з чим доцільно розглянути та узагальнити існуючі точки зору. Відзначимо, що в Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» вказується, що завдання ОРД досягається

шляхом використання сил, засобів та заходів оперативно-розшукової діяльності [1], однак у вказаному нормативному акті поняття «сили оперативно-розшукової діяльності» не розшифровується, а лише надається перелік суб'єктів такої діяльності. Вважаємо, що вказане пов'язано з тим, що термін «сили» використовується для позначення певної групи осіб, що є суб'єктами тої чи іншої діяльності. Тобто, законодавець розуміє під поняттям сили оперативно-розшукової діяльності всіх можливих суб'єктів такої діяльності. Однак, не зрозумілим залишається те, чи відносить законодавець до сил ОРД не тільки відповідні оперативні підрозділи, а й інші категорії суб'єктів, право залучення яких до оперативно-розшукової діяльності передбачено в інших положеннях вказаного Закону [2, с. 90].

Проблеми сил оперативно-розшукової діяльності були предметами досліджень кількох десятиліть в галузі теорії оперативно-розшукової діяльності. Даними проблемами в останні роки займалися К. В. Антонов, О. М. Бандурка, Д. В. Гребельський, Е. О. Дідоренко, О. Ф. Долженков, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, М. В. Корнієнко, В. Л. Ортинський, О. О. Фальченко, Р. А. Халілев, І. Р. Шинкаренко та ін. Результати сучасних теоретико-прикладних досліджень для виконання наукового завдання також використовують категоріально визначений термін «сили оперативно-розшукової діяльності». Так, автори навчального посібника «Основи оперативно-розшукової діяльності» (2016 р.) у контексті висвітлення завдань оперативно-розшукової діяльності, щодо попередження злочинів, зазначають, що попередити злочин означає безпосередньо вплинути оперативно-розшуковими силами, методами, засобами на особу (групу), яка має намір вчинити злочин, або на причини й умови, що сприяють його вчиненню [3, с. 210].

На думку професора Я. Ю. Кондратьєва, до сил, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, належать:

1) посадові особи підрозділів кримінальної міліції, які функціонують відповідно до оперативно-розшукового законодавства (ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність») і здійснюють загальне керівництво даною діяльністю на чолі з міністром внутрішніх справ України та його першими заступниками;

2) начальники ГУ МВС, УМВС, УМВСТ, їх заступники з оперативної роботи, уповноважені на здійснення ОРД;

3) керівники та оперативний склад оперативних підрозділів зазначених органів;

4) начальники міських, районних управлінь і відділів внутрішніх справ та їх заступники, які є начальниками кримінальної міліції;

5) працівники оперативних підрозділів кримінальної міліції, які мають відповідний допуск до ОРД;

6) особи, які конфіденційно співпрацюють з оперативними підрозділами кримінальної міліції, у тому числі гласні та негласні, штатні та позаштатні працівники.

Окрім того, науковець вважає, що працівники оперативних підрозділів кримінальної міліції, до функціональних обов'язків яких належить вирішення оперативно-розшукових, контррозвідальних та розвідувальних завдань, передбачених законодавством, поділяються на:

– працівників, які в повному обсязі уповноважені здійснювати ОРД (отримувати первинну інформацію, здійснювати її обробку, застосовувати оперативно-аналітичні, оперативнотехнічні, оперативно-пошукові системи);

– працівників, які частково здійснюють ОРД (виконують тільки деякі її функції) [4, с. 78].

На думку, Я. Ю. Кондратьєва до сил оперативно-розшукової діяльності належать: - посадові особи підрозділів кримінальної поліції, які функціонують відповідно до оперативно-розшукового законодавства (ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність») і здійснюють загальне керівництво даною діяльністю на чолі з міністром внутрішніх справ України та його першими заступниками; - начальники територіальних підрозділів МВС, їх заступники з оперативної роботи, уповноважені на здійснення оперативно-розшукової діяльності; - керівники та оперативний склад оперативних підрозділів зазначених органів; - начальники міських, районних управлінь і відділів внутрішніх справ та їх заступники, які є начальниками кримінальної поліції; - працівники оперативних підрозділів кримінальної поліції, які мають відповідний допуск до ОРД; - особи, які конфіденційно співпрацюють з оперативними підрозділами кримінальної поліції, у тому числі гласні та негласні, штатні та позаштатні працівники [5, с. 128].

Були вивчені аспекти здійснення ОРД такими різновидами сил як:

1) основними силами ОРД: підрозділи кримінальної поліції (карного розшуку); кандидатські дисертації Л. А. Мазур «Протидія підрозділами карного розшуку обігу майна, одержаного злочинним шляхом»; Я. О. Морозова «Розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів минулих років підрозділами карного розшуку»; К. В. Шахова «Протидія звалтуванням (за матеріалами підрозділів карного розшуку)»;

– підрозділи з протидії наркозлочинності – кандидатські дисертації таких авторів, як І. В. Назаренко «Оперативно-розшукова протидія незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в місцях, що призначені для проведення навчальних і культурних заходів»; О. Л. «Протидія оперативними підрозділами органів внутрішніх справ злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, учинюваних із залученням неповнолітніх або щодо неповнолітніх»; М. М. Андреев «Оперативно-розшукова протидія організованим злочинним формуванням у сфері незаконного обігу наркотиків»;

– підрозділи оперативної служби – кандидатські дисертації А. А. Венедіктова «Участь оперативної служби у боротьбі зі злочинами у сфері наркообігу»; монографія М. Л. Грібова «Діяльність

підрозділів оперативної служби МВС України: теорія та практика»; – підрозділи оперативно-технічної служби – кандидатські дисертації Ю. В. Степанова «Використання можливостей департаменту оперативнотехнічних заходів ОВС»; Ю. Ю. Орлова «Сутність оперативно-технічного документування»; С. А. Сумського «Оперативно-технічне документування фактів отримання хабара посадовими особами державних контролюючих органів»;

– підрозділи з протидії злочинам у сфері економіки – кандидатські дослідження С. Г. Бевзенко «Протидія оперативними підрозділами МВС України злочинам, що пов'язані з втручанням злочинних угруповань у законну господарську діяльність»; В. В. Дарагана «Розкриття викрадень державних коштів при проведенні закупівель товарів та виконанні робіт (послуг) на підприємствах залізничного транспорту»; А. І. Коваленко «Організаційно-тактичні аспекти запобігання та розкриття фіктивного підприємництва»; А. І. Круглого «Протидія оперативними підрозділами МВС України злочинам, що вчиняються у сфері автострахування» тощо;

– підрозділи з протидії організованій злочинності – кандидатські дисертації А. В. Коваленка «Правові та організаційно-тактичні основи застосування оперативно-технічних засобів підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю»; О. О. Толкаченка «Тактика виявлення організаторів злочинних груп»; В. В. Плукаря «Тактичні основи розкриття розбоїв, вчинюваних організованими групами»; Я. С. Ленюка «Оперативнорозшукове документування діяльності організованих груп, що здійснюють незаконний збут вогнепальної зброї та бойових припасів»; Б. В. Щура «Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами»;

– підрозділи кіберполіції – кандидатські дисертації О. М. Юрченко «Забезпечення фінансово-правової безпеки в банківських системах при розрахунках пластиковими картками»; О. М. Комар «Протидія оперативними підрозділами МВС України шахрайствам, що вчинюються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки»; Є. О. Жицького «Оперативне обслуговування об'єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернету»;

– підрозділи з протидії торгівлі людьми – кандидатські дисертації І. А. Грабазій «Оперативна розробка організованих груп, які займаються торгівлею людьми»; О. М. Ємеця «Протидія оперативними підрозділами МВС України торгівлі людьми, вчиненої організованою групою»;

2) спеціальними силами ОРД – кандидатські дисертації О. Б. Керницького «Конфіденційне співробітництво у протидії наркозлочинності на залізничному транспорті»; С. Д. Резникова «Тактика агентурної роботи оперативних підрозділів ОВС у протидії незаконному обігу наркотиків серед неповнолітніх»; Р. В. Тарасенка «Удосконалення агентурної роботи підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків міськрайвідділів органів внутрішніх справ України»;

3) допоміжними силами ОРД, скажімо, монографія В. П. Захарова «Інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю», кандидатські дисертації Н. О. Гольдберг «Забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій»; В. Ю. Журавльова «Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю» [6, с. 232].

Виклики сьогодення, пов'язані з військовою агресією російської федерації вказують на необхідність зміни стандартних підходів до функцій та обов'язків окремих правоохоронних органів України. Вказані обставини змусили правоохоронну систему налаштуватися на нові реалії і ключове місце, не зважаючи на підслідність воєнних злочинів, в розслідуванні воєнних злочинів посіли саме органи та підрозділи Національної поліції. Враховуючи вказане, доцільно було б доповнити відповідні нормативні акти, які регулюють питання діяльності як органів досудового розслідування так і оперативних підрозділів визначивши відповідні функції, які вони спроможні виконувати задля швидкого і повного розслідування воєнних злочинів [9]. Разом з тим, контроль за діяльністю оперативних підрозділів є складовою управління, яка має на меті забезпечення ефективного виконання підрозділами оперативної служби покладених на них функцій. Його завдання полягає у визначенні відповідності функціонування й результатів діяльності оперативних підрозділів законам і підзаконним нормативно-правовим актам, прийнятим управлінським рішенням, принципу раціональної організації роботи, вимогам виконавської дисципліни [13]. Ефективне застосування сил ОРД в умовах воєнного стану вимагає комплексного підходу та використання різноманітних інструментів для подолання труднощів та забезпечення відповідності законності та правопорядку. Разом з тим, аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують вдосконалення та уточнення [11]. Залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [14]. Це має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності оперативних підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [10, с. 60]. Завдяки високій мірі відповідальності та професіоналізму у ході використання сил ОРД, оперативні підрозділи ефективно реагують на порушення законодавства та забезпечують захист прав громадян, навіть у найскладніших умовах воєнного конфлікту. Вищенаведене підкреслює необхідність постійної підтримки та вдосконалення механізмів володіння навичками ОРД, а також розвитку системи контролю за діяльністю правоохоронних органів у воєнний період [12].

Отже, підсумовуючи наведене можна дійти висновку, що:

1) відповідно до чинного законодавства термін «сили оперативно-розшукової діяльності» використовується для позначення певного кола осіб, що залучаються до здійснення оперативнорозшукової діяльності;

2) Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» не розмежується фактично визначення суб'єктів оперативно-розшукової діяльності та сили оперативно-розшукової діяльності, однак аналізуючи положення ст. 5, 7, 8 та 14 вказаного Закону можна дійти висновку, що поняття «сили оперативно-розшукової діяльності» є ширшим ніж «суб'єкти оперативнорозшукової діяльності» та охоплює останнє;

3) в загальному вигляді дефініцію «сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції» слід розуміти як узагальнююче поняття, що охоплює собою всі категорії осіб, які безпосередньо виконують оперативно-розшукові та кримінальні процесуальні завдання або залучаються уповноваженими підрозділами для сприяння чи безпосереднього виконання означених завдань [7, с. 75].

Отже, види сил підрозділів ОРД в умовах збройного конфлікту включають в себе різноманітні категорії осіб та організацій, які беруть участь у здійсненні оперативно-розшукових завдань відповідно до вимог чинного законодавства. Серед таких сил можуть бути оперативні підрозділи правоохоронних органів, співробітники кримінальної поліції, а також негласні агенти та інші працівники, які мають відповідні повноваження та допуск до здійснення такої діяльності [8].

Важливо враховувати, що класифікація сил підрозділів ОРД може різнитися залежно від підходу та концепційного розуміння відповідного законодавства та доктрини. Отже, визначення та розуміння видів сил ОРД може варіюватися від одного дослідника до іншого. Необхідно підкреслити важливість узгодження та чіткого визначення типів сил підрозділів ОРД у законодавстві та нормативно-правових актах. Це допоможе уникнути недоліків та неоднозначностей у практичному застосуванні закону та забезпечить більш ефективну роботу оперативних підрозділів. Дослідження видів сил підрозділів оперативно-розшукової діяльності є актуальним та важливим для розвитку правоохоронної системи. Врахування їх різноманітності та специфіки допомагає забезпечити ефективність та законність у боротьбі зі злочинністю.

Список використаних джерел:

1. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18.02.1992 № 2135-XI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 10.03.2025).

2. Даль А. Л. Наукова інтерпретація концепту «сили оперативнорозшукової діяльності підрозділів національної поліції». Сучасна європейська поліцейстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України. Харків 2019.

URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/11_04_2019/pdf/41.pdf (дата звернення: 10.04.2025).

3. Цільмак О. М. Роль і місце громадськості в оперативнорозшуковому та кримінальному провадженні. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу. Харків, 2017.

URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/08_11_2017/pdf/97.pdf (дата звернення: 10.04.2025).

4. Халілев Р. А. Проблеми діяльності сил оперативно-розшукової діяльності ОБС у сфері протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних суперечностей / Вісник ХНУВС. 2010. №3. С. 77-86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnucs_2010_3_12 (дата звернення: 10.04.2025).

5. Ушпик Д. В. Наукова дефініція поняття сили оперативно-розшукової діяльності / Д. В. Ушпик // Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам: матеріали Всеукр. кругл. столу (серед здобув. вищ. освіти (м. Дніпро, 11 грудня 2020 р.). Дніпро: ДДУВС, 2021. С. 127-129 (дата звернення: 11.04.2025).

6. Давидюк В. М. Концептуальні засади діяльності оперативно-розшукових сил національної поліції України в протидії злочинності: сучасний стан наукової розробленості. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2018. Вип. 4 (84). URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/582451.pdf> (дата звернення: 11.04.2025).

7. Давидюк В. М. Сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів національної поліції: зміст поняття. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. № 6(18), 2018. URL: <https://visnyk.iful.edu.ua/випуск-6-18/давидюк-в-м-сили-оперативно-розшуково/> (дата звернення: 11.04.2025).

8. Карпенко К.С., Скорняков А.Д., Копилов Е.В. Сили підрозділів оперативно-розшукової діяльності в умовах збройного конфлікту. Colloquium-journal № 1 (220), 2024. С. 32-35.

9. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.

10. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 20.06.2023. С. 33-37.

11. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450 2022. С. 34-36.

12. Копилов Е. В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу. Colloquium-journal № 28 (187) 2023. С. 57-60.

13. Копилов Е.В. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. *Colloquium-journal* № 6 (199) 2024. С. 37-41.

14. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof

control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.C.58.